

МУМТОЗ ВА ЗАМОНАВИЙ ФОРС АДАБИЁТИДАН
ТАРЖИМАЛАРГА ДОИР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14600579>

филол. ф. д. **Ойдин ТУРДИЕВА**,
ТДШУ доценти, Toshkent, O‘zbekiston.
Tel: 97 763 99 41;
e-mail: oydinturdiyeva21@gmail.com

***Аннотация:** Мазкур мақола форс-ўзбек адабий алоқаларида бадий таржиманинг аҳамияти, тарихи, бугунга оид масалаларга бағишланган.*

***Калит сўзлар:** адабий алоқалар, таржима, девон, роман, ҳикоя, шеърый тўплам.*

***Аннотация:** Данная статья посвящена вопросам роли, истории, а также современному положению художественного перевода в персидско-узбекских литературных связях.*

***Ключевые слова:** литературные связи, художественный перевод, диван, роман, рассказ, сборник стихов.*

***Annotation:** This article is dedicated to issues of role, history and the present state of literary translation in Persian-Uzbek literary connections.*

***Keywords:** literary connections, literary translation, divan, novel, short story, collection of poems.*

Инсоннинг маънавий оламида кашф этадиган кудратли воситалардан бири бадий адабиётдир. Бадий таржима эса адабиётнинг ажралмас қисмидир. Таржима адабий алоқа ва ўзаро таъсирнинг энг фаол, энг оммалашган ва энг маҳсулдор формасидир. Таржима дўстлик илмидир, таржима узокни яқин қилади, таржима ўзгани биродар, танишни қадрдон, дўстни қариндош қилади. Айни пайтда, таржима санъат. Санъатнинг оддий турларидан эмас. Таржима сеҳргарлик санъатидир. Таржима ижод аҳли учун дарсхонаси кенг бўлган “адабий таҳсил, маҳорат мактабидир.” Шунинг учун жаҳон адабиёти тарихида, унинг бойиши, янги-янги асарлар эвазига мазмундор бўлишида таржима ва таржимонларнинг улуши бениҳоя салмоқли [2].

Бадий таржима адабий алоқаларининг муҳим воситаларидан ҳисобланади ва миллий маданиятлар дўстлиги ва ҳамкорлиги манфаатларига хизмат қилади. Кўнгиллар аро кўприк вазифасини ўтаётган таржима адабий алоқа ва ўзаро таъсир тарихида ҳам нурли саҳифаларни ташкил этади. Неча юз йиллар

давомида таржима туфайли бир адабиётда пайдо бўлган асар жаҳон кезди, миллион миллион қалбларга шавқу сурур, эстетик завқ бағишлайди, маънавий озуқа беради, ажойиб ва оригинал асарларнинг бунёдга келишига ижобий ҳисса қўшади.

Жаҳоннинг кўплаб адабиётларида бўлгани каби, ўзбек ва форс адабий алоқалари тарихида ҳам таржима адабиёти муҳим ўрин эгаллайди. Географик жиҳатдан ҳам яқин бўлган бу икки халқ форс қа ўзбек халқларининг миллий маданияти, адабиёти кўп жиҳатдан бир-бири билан ўхшаш, ҳатто бир-бирига маълум маънода боғлиқ ҳамдир. Шунинг ҳам таъкидлаб ўтиш жоизки, форс тили маълум даврларда туркий тилдаги адабиёт учун воситачи вазифасини ҳам адо этган. Араб, ҳинд, ва бошқа халқларнинг асарлари айнан форс тилидан қилинган таржималар воситасида зиё аҳлига маълум бўлган.

Форс-ўзбек адабий алоқалари, хусусан таржима адабиёти тарихига назар ташлайдиган бўлсак, бу ҳодиса XIV-XV асрлардаёқ бошланганлигига гувоҳ бўламиз. Мисол учун Қутб Хоразмий Низомий Ганжавийнинг “Хисрав ва Ширин”и, Ҳайдар Хоразмий эса шу буюк адибнинг “Мастан ул-асрор” эсарларни форсийдан туркийга қилган таржималари илк ишлардан ҳисобланади. Саъдийнинг “Гулистон”и эса форсийдан туркийга бир неча марта таржима қилинган. Бу таржималарнинг биринчиси 1391-1392 йилларда қилинган бўлиб, Сайфи Саройи қаламига мансуб, иккинчиси эса XIX асрнинг иккинчи ярмида Муҳаммадризо Огаҳий, учинчиси 1909 йилда Муродхўжа домла Солиххўжа қаламига мансубдир. Шунингдек, 1968 йилда “Гулистон”нинг навбатдаги ўзбекча таржимаси нашрдан чиқди. Бу таржиманинг назмий қисмини академик шоир Ғафур Ғулом ва Шоислом Шомухамедов, насрий қисмини эса Рустам Комиловлар ўзбек тилига ўғирган [3,7].

IV асрнинг иккинчи ярмига қадар пайдо бўлган таржима асарлар бу борадаги фаолиятнинг бир тарафлама форсийдан туркийга давом этганлигини кўрсатади. Бундан мазкур даврда форс тилининг туркийга нисбатан нуфузи анча баланд бўлганлигини кўриш мумкин. XV асрнинг иккинчи ярмига келибгина, туркий тилдаги адабиётнинг мислсиз таракқиёти, хусусан, туркий оламнинг буюк шоири Алишер Навоийнинг таржимачиликда ҳукмрон бўлган вазиятни бирмунча ўзгартирди. Шу даврдан бошлаб Навоий ва Сухайлий асарларига эътибор кучайиб, уларнинг асарлари форсийга ўғирилди. 1522-1523 йилларда Алишер Навоийнинг “Мажолис ун-нафоис” асари Фаҳрий Ҳиротий ҳамда Муҳаммад Ҳакимшоҳ Қазвинийлар томонидан форс тилига ўғирилди [3,45]. Кўп ўтмай Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома” асари форс тилига таржима қилиниши муҳим ҳодиса бўлди. Айни шу таржималар форс ҳамда туркий адабий алоқалари тарихида, хусусан, таржима соҳасида бурилиш

нуқтаси бўлди. Мумтоз адабиёт намуналарининг бу рўяхатини узоқ давом эттириш мукин.

Сўнги юз йил ичида форсчадан ўзбекчага ўгирилган асарлар Мавлоно Румийнинг “Маснавийи маънавий”си ўзбек тилидаги илк тўплам шаклида мохир таржимон Жамол Камол томонидан, иккинчи тўплами эса Мавлононинг турли асарларидан олинган ҳикматларнинг адабиётшунос ва таржимон Эргаш Очилов, Махмуд Ҳасаний, Улуғбек Абдуваҳоб, Шерали Турдиев, Йўлдош Парда, Муҳаммад Қобил, Жаъфар Муҳаммадлар томонидан амалга оширилган таржималари асосида тартиб берилган. Таржимон Жамол Камол машҳур мутасаввуф шоир Фаридиддин Атторнинг “Мантиқ ут-тайр”, “Илоҳийнома”, “Асрорнома” асарларини аруз вазнида аслиятга мувофиқ қилиб ўзбек тилига таржима қилди. Ўзбек китобхонларини илк бор ишқу маърифат куйчиси Фаридиддин Аттор асарлари билан таништирди.

Узоқ тарихга эга бўлган форс-ўзбек адабий алоқалари, таржима адабиёти бугунги кунга келиб ҳам давом этиб келмоқда. Эрон замонавий насрининг намуналаридан бўлмиш XX асрнинг 20 йилларида яратилган Мушфиқ Козимийнинг икки жилддан иборат илк ижтимоий романи “Қўрқинчли Техрон”нинг биринчи китоби Ғафур Ғулом, иккинчи китоби таржимон Сотиболди Йўлдошев томонидан ўтган асрнинг ўрталарида амалга оширилган. Замонавий форс адабиётининг йирик намояндаси Бўзўрг Алавийнинг “Чамадон” ҳикоялар тўплами 1977 йилда, шу адибнинг “Унинг кўзлари” романи, Содик Ҳидоятнинг “Парда ортидаги кўғирчоқ” ҳикоялар тўпламидаги бир неча ҳикоялар 1981 йилда профессор Аҳмаджон Қуронбеков томонидан бадиий таржима қилинган. Форс адабиётининг буюк намояндаси Содик Ҳидоятнинг “Эрини йўқотган хотин” тўпламининг бир гуруҳ таржимонлар Ғулом Каримов, Босит Мусаев, Абдулла Ҳакимов, Аҳмаджон Қуронбековлар томонидан (2006 йилда), Жалол Оле-Аҳмад, Иброҳим Гулистон, Симин Донешвар, Аҳмад Махмуд, Асқар Абдуллоҳий каби эронлик адибларнинг ҳикоялари жой олган “Эрон ҳикояларидан намуналар” номли тўплам Миродил Обидов томонидан (2008 йилда), замонавий ҳикоянавис адиблар Амузода Халилийнинг “Булоқчанинг сафари”, Розия Тужжорнинг “Ҳам олма, ҳам юлдуз” ҳикоялар тўпламларининг Шокиржон Олимов томонидан бадиий таржима қилиниб, ўзбек тилига ўгирилиши форс-ўзбек адабий алоқаларининг давоми сифатида жуда қувонарлидир. Юқорида санаб ўтилганларининг барчаси эркин таржима эмас, бадиий таржималар эканлиги, бу нарса таржимонларимизнинг нафақат таржимон, балки ҳам назариётчи, ҳам стилист, ҳам адабиётшунос эканликларидан далолат беради. Чунки бадиий таржима бу ижод ва илҳом билан бирга, филологик таҳлилга асосланган иш [2].

1974-83 йилларда “Прогресс” нашриётининг Тошкент бўлими томонидан ўзбек тилидан ҳам форс тилига амалга оширилган таниқли адабларларимизнинг асарлари мунтазам нашр қилиниб борди. Булар жумласига Ғафур Ғуломнинг “Шум бола”, Иброҳим Раҳиҳнинг “Ҳазрати инсон”, Одил Ёқубовнинг “Улуғбек хазинаси” каби асарлари киритиш мумкин. Шу даврларда насрий асарлар билан бирга шеърий тўпламларнинг ҳам таржималари амалга оширилди. Мисол учун Ғафур Ғуломнинг танланган асарлари, Зулфиянинг “Зарафшон” шеърий тўпламларини келтиришимиз мумкин.

Бугунги кунда халқаро ҳамжамият сафидан муносиб ва мустаҳкам ўрин эгаллаб бораётган юртимизга, унинг қўлга киритган марраларига, эл-юртимизнинг маънавий илдизлари, урф-одат ва анъаналарига, бир сўз билан айтганда, ўзбек характери, ўзбек табиатига бутун дунёда қизиқиш ва ҳурмат тобора ортиб бормоқда. Табиийки, узоқ-яқиндаги хорижий дўстларимиз, адабиёт мухлислари, жаҳон жамоатчилиги энг аввало бизнинг замонавий адабиётимиз ва санъатимиз орқали ўзларини қизиқтирадиган саволларга жавоб топишни истайди. Кейинги йилларда миллий адабиётимизнинг энг яхши намуналарини чет тилларига таржима қилиш ва шу асосда халқимизнинг тарихи, маданияти, ҳаёт тарзи ва инсоний фазилатларини кенг намойиш этиш борасида ҳам катта имкониятлар пайдо бўлмоқда. Лекин, афсуски, бу масалада биз ҳали-бери кўзга кўринадиган амалий натижаларга эриша олганимиз йўқ.

Форс-ўзбек адабий алоқаларида, хусусан, бадиий таржима борасида ҳам фаолиятнинг бугунги кунда бир томонлама амалга оширилаётгани қувонарли ҳол эмас, албатта. Миллий адабиётимизнинг энг яхши намуналарини чет тилларига, хусусан, форс тилига бадиий таржима қилиш бугунги кун шарқшунослари, таржимонлар, қолаверса, олий ўқув юртларида таълим олаётган истеъдодли ёшлар олдида турган муҳим вазифалардан бўлиб келмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

[1] – Саломов Ғ. Бадиий таржима бадиий ижоддир. Ўзбекистон маданияти" газетаси.

[2] – Шомухамедов Ш, Ғафур Ғ. Гулистон. Т. 1968. 103-6.

[3] – Ғаниева С. Навоий насри нафосати. "Мажолис-ун нафоиснинг форсий таржималари". Т. 2000, 65-6.